

SAHNA NUTQI FANINI RIVOJLANTIRISHDA USTOZLAR MEROSINI O'RGANISHNING DOLZARB MASALALARI

(Ilmiy-amaliy seminar materiallari to'plami)

САИДОВА Холида Хайруллаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10843192>

ТАЛАБА-АКТЁРЛАРНИНГ САҲНАВИЙ НУТҚИНИ ТАРБИЯЛАШДА МАХСУМА ХОДЖИМАТОВАНИНГ ИННОВАЦИОН ЁНДОШУВЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Саҳнавий сўз санъатининг нутқ техникаси ва сўз устида ишлаш тизимларининг илмий назарий асослари ва уни талабаларда ифода кўникмаларини ҳосил қилиш, ҳамда саҳна нутқининг аниқ, ўткир ва кўп қиррали бўлишига бир қанча талаблар қўйилади. Мазкур мақолада кўп йиллик тажрибага эга педагог Махсума Ходжиматованинги илмий, назарий, амалий ва ижодий ишлари ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: саҳна нутқи, жонли сўз, оҳанг, талаффуз, артикуляция, таъсирчанлик, актёр, кино, дубляж, сўз.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ МАХСУМЫ ХОДЖИМАТОВОЙ В ВОСПИТАНИИ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ-АКТЕРОВ

АННОТАЦИЯ

Существует несколько требований к научно-теоретическим основам речевых техник и систем обработки речи в искусстве сценической речи и к формированию выразительных навыков у студентов, а также к точности, остроте и многогранности сценической речи. В этой статье пойдет речь о научной, теоретической, практической и творческой работе педагога Махсумы Ходжиматовой с многолетним опытом работы.

Ключевые слова: сценическая речь, живое слово, интонация, произношение, артикуляция, впечатлительность, актер, фильм, дубляж, слово.

INNOVATIVE APPROACHES OF MAKHSUMA KHODZHIMATOVA IN THE UPBRINGING OF THE STAGE SPEECH OF STUDENT-ACTORS

ANNOTATION

There are several requirements for the scientific theoretical foundations of speech techniques and speech processing systems of stage speech art and its formation of expressive skills in students, and for the accuracy, sharpness and versatility of stage speech. This article will talk about the scientific, theoretical, practical and creative work of educator Maxsuma Khodzhimatova with many years of experience.

Keywords: stage speech, live word, tone, pronunciation, articulation, impressionability, actor, film, dubbing, word.

Кириш. Истиклол туфайли ўзбек тили мартабаси юксалди, ўзбек тили давлат тили деб эълон қилинди. Тилга бўлган эъзоз-эҳтиром Давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Бу ҳақиқат театрлар тили ва талаффузига ҳам ўз таъсирини кўрсатиб, адабий-бадний жиҳатдан мусаффо ўзбек тили яна намунавий даражага кўтарилишига туртки бўлди.

Саҳна нутқининг асосида драматик нутқ турганлиги учун ҳам дастлаб муаллиф олдиға сўзнинг аниқ, ўткир ва кўп қиррали бўлиши учун бир қанча талаблар қўйилади. “Саҳна сўзи ифодали, жонли ва ҳатти-ҳаракатли бўлиши шарт. Актёр саҳнада яратаётган образининг асосий мақсади сари курашиб боради. Унинг қаҳрамони саҳнада иштирок этувчи бошқа персонажлар билан бирга яшайди.

Актёр саҳнада гапираётганида партнёрнинг онгига таъсир қилиш учун ўта мантиқли нутққа эга бўлмоғи керак. Сўз ҳатти-ҳаракатини пухта ўзлаштиришда эса саҳна нутқи қонун-қоидаларини мустаҳкам эгаллаган бўлмоғи зарур” [1].

“Саҳна нутқи” кафедрасининг доценти Махсума Ходжиматова 1966-йилнинг 26-сентябрида Тошкент вилояти Қибрай туманида туғилган. 1973-йилдан 1983-йилгача Тошкент вилояти Қибрай туманига қарашли Ҳамза номидаги 30-ўрта мактабда таълим олган.

Ҳамма таниқли санаъаткорлар, санъат таълими педагоглари, умуман таниқли инсонларнинг интервьюсида санъатга ёшлигимдан қизиққанман деган фикрни айтади. М.Ходжиматова ҳам болалигидан актриса бўлишни орзу қилган. “Бошланғич синфлигимда Шарофат Туробова деган устозим бўлар эди. “Қатта бўлганингизда қандай касб эгаси бўлмоқчисиз” деган саволга ҳамма болалар тикувчи, бири ўқитувчи бўламан деб жавоб берган. Шунда учинчи синфда эдим. Навбат менга келганда “мен актриса бўламан “ деганман шунда синфдошларим росса кулишган. Бундай касб борлигини билмаган шекилли. Мен эса ўшанда хафа бўлиш ўрнига бундай ноёб касб борлигини ўзимдан бошқа ҳеч ким билмаслигидан хурсанд бўлганман” - деб эслайди.

Доцент, Махсума Ходжиматова

М.Ходжиматова кейинчалик мактабда бўладиган тадбирларда, шеърят кечаларида бошловчилик қилади. Адабиёт фани ўқитувчиси Эминова Озода опанинг рубойи, ғазалларни ўқишига маҳлиё бўлиб, шеърятга меҳр қўя бошлайди. Ундан кейин Тўлқин Насимовдан шеърятни ижрога қўйиб ўқиш, актёрлик маҳорати орқали етказиб беришни ўрганади. Адабиёт тўгарагида ҳам спектакллардан парчаларда қатнашган. “Келинлар қўзғолони” спектаклидаги Фармонбиби ролини ижро этган, синфдош қизлар билан мустақил равишда Махсума опа бошчилигида ҳар бир ролга унинг қизиқарли чиқиши учун янги топилмалар топишга ҳаракат қилган. “Ёш томошабинлар театри”, “Ёш гвардия” ҳозиги “Ўзбекистон драма театри” га синф раҳбари бошчилигида спектакллар томошаларига борган.

М.Ходжиматованинг сўзга эътибори айнан мактаб чоғидан бошланади. Бир куни мактабда актриса Доно Бобохонова қатнашган спектакл театр томонидан тақдим этилади. Спектакл якунида ижодий учрашув ташкил этилган.

Шунда актриса Доно Бобохонованинг “дадасииии” деган сўзидан таъсирланиб, актрисага шундай савол беради. “ролингизда “дадасииии” деган сўз асарда бормиди, ёки ўзингиз бизни кулдириш учун шунақа гапирдингизми деганимда “бу аёл шунақа образда кизииииим шунга шунақа гапирдииииим” деб чўзиб гапирганларида “вой ўзингиз ҳам шунақа гапирар экансиз, шунинг учун ролингиз чиройли чикди” деганман” дейди.

Эски шаҳардаги Абдулла Қодирий боғида ўша пайтларда театр актёрлари боғнинг саҳнасида спектакл кўйишар эди. Шунда актёр Хайрулла Саъдиев саҳнада рол ижро қилганда у спектакл тугагандан кейин бундан саҳнанинг ортига олиб боришини сўрайди. Жуда кичкина қизча бўлишига қарамай у актёрларни яқиндан кўришни хоҳлайди ва бу орзусига эришади. Ўшанда Хайрулла Саъдиевни биринчи марта кўриб актриса бўлиш нияти тобора қатъийлашиб борар эди. Кун келиб мактабни битириб театр институтига киришга қарор қилади. Бу мақсадни эшитган она бунга қарши бўлади. Унга “Бизнинг уруғда бу йўлни танлаганлар бўлмаган, сен ҳам бир тузукроқ касбни эгаси бўлгин” деб қаршилиқ қилган. Она учун ўқитувчилик, тикувчилик, ҳамширалик тузукроқ касб дегани эди. М. Ходжиматова немис тилини яхши билгани учун ота-онаси унга чет тилларга ўқишга хужжат топширишини айтади. Аммо у орзусидаги санът институтига хужжатларини топширди. Ва 1-2 – турларидан мувофақиятли ўтиб 3- турига келганида эса имтиҳон раислари томонидан унинг хужжатларини онаси тилхат ёзиб олиб кетгани айтилди. “Ўқитувчилар орасида Турсунбой Исмоилов раис эдилар шекилли биз билан кўпроқ мулоқот қилган шу киши бўлдилар. “Қизим ота онангиз хоҳлашмаган эканлар” деганларида оёғим ўзимга бўйсинмагандай бутун танамни муз қоплаб бир ёмон аҳволга тушдим.” - деб куз ёшини тухтата олмади.

Отаси ҳам жуда яхши қўшиқ айтар ва санътсевар инсон эди. У ҳам санъткор бўламан деганида отаси урушда вафот этиб фарзандларини ёлғиз катта қилаётган онаси “Сен кетсанг мен ёлғиз қоламан” деб кўз ёш қилган. Ва онасининг ёнида қолиб шаҳардаги “юлдуз ишлаб чиқариш бирлашмасининг ҳарбий цехида тақсимотчи бўлиб ишлаган. У “Ўшанда мени ҳам юр ўша ерда мени ёнимда ишлайсан - деб бичиш цехига ишга киритиб қўйганлар ва ўзлари мендан хабардор бўлиб турар эдилар”. Ёз ойларида отаси бошқа цехга ишга юборилади ва у бундан жуда хурсанд бўлади.

Сухандон Ўткир Сиддиқов ва доцент Шокир Юсунов билан қабул жараёнларидан

Ўзбекистон халқ артистлари Ёқуб Аҳмедов, Турғун Азизов

Негаки энди санъат институтига яна ҳужжатларимни топшираман ва буни ҳеч ким билмаслиги керак деган нияти бор эди. Шунда иш жойидан бир ҳафтага ўз ҳисобидан таътил олиб санъат институтига йўл олди ва барча имтиҳонлардан мувофақиятли ўтди.

1984 йили А.Н.Островский номидаги Тошкент театр ва рассомлик институти (ҳозирги ЎзДСМИ) “Драма театри ва кино актёрлиги” бўлимига ўқишга киради. Институтни муваффақиятли тугатгач, 1988 йил йўлланма билан А.Қаҳҳор номидаги Республика Сатира театрида иш фаолиятини бошлайди, кейинчалик 1991-йили Қибрай туманидаги академик лицейда драма тўғараги раҳбари сифатида ҳам иш олиб боради. 1992-йил институтнинг “Актёрлик маҳорати ва режиссура” кафедрасида катта лаборант вазифасида ишлаб, педагогик амалиёт билан астойдил шуғуллана бошлайди. Касбий йўналишини аниқ белгилаб олиш мақсадида 1997-йили соатбай асосида “Телевидение режиссёрлиги” кафедрасида ўқитувчи бўлиб фаолият олиб боради. 1998-йилдан бошлаб “Саҳна нутқи” кафедрасига ўқитувчи сифатида ишга қабул қилинади ҳамда малакали устоз профессор Лола Хаджаевадан сўз санъати, бадиий сўз маҳорати сирларини кунт билан ўргана бошлайди. Бу кафедрадаги фаолияти унинг келажакдаги муваффақиятларининг асоси ҳамда “Саҳна нутқи” фанининг жонкуяр ва фидойи устози бўлиб камол топишида тўғри танловлардан бири бўлди. “Саҳна нутқи” кафедрасидаги меҳнатлари туфайли 2005-йилнинг апрель ойидан катта ўқитувчи, 2011-йилнинг мартдан кафедра мудирини, доцент ҳамда 2019-йилдан бошлаб профессор вазифасини бажарувчи лавозимларида ишлаган.

М.Ходжиматова Ўзбекистон телерадиокомпанияси “Ўзбекистон” канали орқали намойиш этилган А.Қаҳҳорнинг “Бемор” ҳикояси асосида “Минг бир жон” номли 2-қисмли телевизион фильми ҳамда Ўзбеккино миллий агентлиги “Ватан” киностудияси томонидан давлат буюртмаси асосида суратга олинган “Алданган аёл”, “Муқаддас бурч”, “Қора қузғун” фильмларида турли образларни яратди ва уларни овозлаштириш жараёнларида ҳам қатнашиб, ўзининг актёрлик маҳоратини тўла намоен қила олди. Театрлар билан ижодий ҳамкорликни кенгайтириш ва мустақамлаш мақсадида Ўзбек Миллий академик драма театрига яқиндан ижодий ёрдам кўрсатиб, З.Солиева асари асосида саҳналаштирилган “Увайсий”, режиссёр В.Умаров бошчилигида Р.Муҳаммаджонов асари асосида саҳналаштирилган “Ойдин”, режиссёр Т.Азизов ҳамда муаллиф Х.Расул каби ижодкорлар билан ҳамкорликда “Тили асалим”, М. Абдуллаева билан “Дадажон демайман” спектаклларининг саҳналаштириши жараёнида нутқ бўйича маслаҳатчи бўлиб, педагогик фаолиятини амалий жараёнлар билан мустақамлаб борди. 2007-йилда “Саҳна нутқи” (Нутқ техникаси) ўқув қўлланмаси, 2008-йилда ушбу ўқув қўлланма асосида “Нутқ техникаси ва ижрочилик маҳорати” деб номланган мультимедияни кенг китобхон оммасига тақдим қилди. М.Ходжиматова 2011-йилнинг биринчи ярим йиллигида “Саҳна нутқи” ўқув қўлланмасининг тўлдирилган нашри ҳамда шу йили “Саҳна нутқи хрестоматияси”ни институт Илмий кенгашига тақдим этиб, “Янги аср авлоди” нашриётида босмадан чиқарди.

М.Ходжиматова “Саҳна нутқи” (Нутқ техникаси) қўлланмасида “Саҳна нутқи” фанининг асосий бўлими ҳисобланган - артикуляция, талаффуз ҳамда овоз устида ишлаш борасидаги амалий машғулотларга тўхталиб, тавсиялар бериб ўтган. Ёқимли ва жарангдор овозларнинг пайдо бўлишида артикуляция ва талаффуз меъёрларига эришиш, тиниқ ва соф талаффузни таъминлашда нутқ органларидаги табиий ва нотабиий камчиликлардан холи бўлиш борасидаги машғулотлари талабаларнинг мустақил ўз устида ишлашларида катта ёрдам беради. Шу боис ҳам М.Ходжиматованинг “Нутқ техникаси ва ижрочилик маҳорати” мультимедияси кенг китобхон учун бу соҳани илмий ва амалий ўзлаштиришда таянч манба бўлиб хизмат қилади. 2012-йили “Саҳна нутқи” ўқув қўлланмаси ҳамда “Нутқ техникаси ва ижрочилик маҳорати” мультимедияси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан “Йилнинг энг яхши дарслиги ва ўқув адабиёти” номинациясида 1-ўрин билан тақдирланган. 2019-йили актёрлик ва режиссёрлик таълим йўналиши талабалари учун “Саҳна нутқи” ўқув қўлланмаси Институт кенгаши томонидан чоп этиш учун тавсия қилинган ва нашр этилган.

Педагогик фаолияти давомида бакалаврият бўлимлари учун “Саҳна нутқи” фанидан ўқув ва ишчи дастурлари, ўқув-услубий мажмуалар яратилиши ҳамда кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан ўқув адабиётларининг яратилишида ҳам илмий, ҳам амалий кўмак бериб келмоқда. Янги ахборот технологияларини қўллаш ҳамда янги авлод адабиётларини яратиш учун бир қанча лойиҳалар устида иш олиб борган. Таълим сифатини ошириш, жонли сўз санъатининг қудратли, таъсирчан, ифодавий имкониятларини такомиллаштиришга жиддий эътибор қаратиб, ўз ишига изланувчанлик билан ёндашганлиги туфайли кафедра профессор-ўқитувчилари ва талабалар орасида ҳурмат-эҳтиромга сазовор бўлган.

Институтдаги фаолияти мобайнида у интизомли, изланувчан, масъулиятли педагог сифатида ўзини кўрсата олди. М.Ходжиматованинг ишга жуда катта иштиёқ ва талабчанлик билан ёндошуви кафедранинг келгусидаги режали ишларининг самарали ташкил этилиши, ўзаро ҳамфикрликда иш олиб боришида ўрнатилган бўла олди. 2012-йили институтнинг ташкил этилиши ҳамда “Саҳна нутқи” кафедрасининг иш режаларида тубдан ўзгартиришлар қилиниши кафедра мудирини ҳамда педагог сифатида машаққатли меҳнат ва тинимсиз ижод қилишни талаб этарди. Раҳбарият томонидан юклатилган ҳар бир вазифаларга астойдил, масъулият билан ёндошар, ишларни вақтида бажарилишини назорат қилар, таълим сифатини ривожлантиришнинг чора-тадбирларини ишлаб чиқар, “Саҳна нутқи” кафедрасининг равнақи учун фидойилик билан ишлаш лозимлигида намуна бўларди. М.Ходжиматованинг шу кунгача Халқаро ва Республика матбуотида, санъат таълими, театр, кино, телевидение ва сўз санъати ижрочилигига оид 50 дан ортиқ илмий мақолалари эълон қилинган. Шунингдек, Республика миқёсида ўтказиладиган илмий-амалий конференция ва семинар-тренингларида ҳам ўз маърузалари билан иштирок этиб келмоқда. М.Ходжиматованинг илмий изланишларга бўлган интилишини “Ўзбекистон дубляж санъати: шаклланиш ва ривожланиш жараёнлари” деб номланган илмий-тадқиқот иши юзасидан олиб бораётган фаол ҳаракатида ҳам кўриш мумкин. 2011-2017 йиллари кафедра мудирини лавозимида “Саҳна нутқи” кафедраси қошида “Бадий ўқиш санъати” маънавий-маърифий тўғараги кенгайтирилган шаклда қайта тузилиб, иш фаолияти самарали йўлга қўйилди, 2014-йили профессор в.б Г.Холиқулова ҳамкорлигида А-1-007 “Саҳна асарларида қаҳрамон характери талқин қилишда замонавий коммуникатив технологиялардан фойдаланиш услубияти” мавзусидаги амалий грант лойиҳаси асосида тайёрланган “Саҳна нутқи масалалари” номли Республика илмий-амалий конференциясининг юқори савияда ўтказилиши ҳамда Ўзбекистон давлат хореография академиясида Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигининг 2021 йил июнь – 2023 йил май ойларига мўлжалланган С 202003161 рақамли “Хореография санъати орқали имконияти чекланган болаларнинг жамиятдаги фаоллигини оширишга қаратилган мультимедиа маҳсулотини яратиш” мавзусидаги грант лойиҳасида жамоатчилик асосида ишлаши, 2015-йилдан бошлаб “Обод юртнинг оташин сўзи” деб номланган бадий ўқиш кўрик-танловининг ташкил этилишидаги фаоллиги институт раҳбарияти ва кафедра профессор-ўқитувчиларининг орасида ҳурмат қозонишига сабаб бўлди. Маънавий-маърифий ҳамда тарбиявий ишлар борасида ҳам ташаббус кўрсатиб келмоқда. Хусусан, Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси телеканаллари, радио дастурлари орқали маънавий тарғиботчиси сифатида чиқишлар қилиб, ижодий мулоқотлар ўтказиб келмоқда. Айниқса, “Зулфияхоним қизлари” Республика кўрик-танлови Тошкент шаҳар босқичи ҳайъат аъзоси сифатида қатнашиши, ижодкор олима қизларни қўллаб-қувватлашдаги фаоллиги таҳсинга сазовордир. Янги ахборот технологияларини қўллаш ҳамда янги авлод адабиётларини яратиш учун бир қанча лойиҳалар устида иш олиб борди. Таълим сифатини ошириш, жонли сўз санъатининг қудрати, таъсирчан ифодавий имкониятларини такомиллаштиришга жиддий эътибор қаратиб, ўз ишига изланувчанлик билан ёндашганлиги туфайли институт, кафедра профессор-ўқитувчилари ва талабаларнинг эҳтиромига эришди.

М.Ходжиматова талабчан, масъулиятли, оилапарвар, ташаббускор ташкилотчи раҳбар бўлиши билан биргаликда касбига садоқатли, заҳматкаш ва фидойи педагог сифатида шогирдларига намунали устоздир.

ИҚТИБОСЛАР

1. Ходжиматова М. Саҳна нутқи – Тошкент: Янги аср авлоди, 2007 йил.
2. Ходжиматова М. Саҳна нутқи – Тошкент: “Lesson-press” нашриёти. Т. 2021.
3. Ходжиматова М. Саҳна нутқи – Тошкент: “Наврўз” нашриёти 2019
4. Жуманова Д. Саҳна нутқи (Янги тарих) – Тошкент: “Наврўз” нашриёти 2020